

7 CONGRÈS SEMERGEN CATALUNYA

Això no acaba aquí

19-20/maig 2023
Col·legi de Metges de Barcelona
BARCELONA

#semergencat23

PROYECTO RESCUER: IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL TRABAJO Y LA RESPUESTA DE LOS PRIMEROS INTERVINIENTES EN MEDIOS HOSTILES

P. Blanco Hermo¹, S. Navarro Santos², M. Álvarez Calderón³, J. Valeriano Martínez², G. Izquierdo González¹ y M. Redondo Lozano¹

- 1. Médico de emergencias. SUMMA 112, Madrid*
 - 2. Enfermero de emergencias. SUMMA 112, Madrid*
 - 3. Psicóloga de emergencias. SUMMA 112, Madrid*
- Ninguno de las autores tiene conflicto de intereses*

Funded by the Horizon 2020
Framework Programme of the
European Union

101021836 — RESCUER — H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 / H2020-SU-SEC-2020
Project funded by: EUROPEAN COMMISSION - Research Executive Agency (REA)

Secretaría técnica:

C/ Narváez 15-1º izq
28009 · Madrid
tel: 902 430 960
fax: 902 430 959
info@apcongress.es

www.semergen.es/congresocatalunya
info@congresosemergencatalunya.com

Introducción

- Los primeros intervinientes (PI) en catástrofes corren riesgos, en ambientes hostiles, sin infraestructuras, con visibilidad reducida y en los primeros momentos.
- Empresas financiadas por la Comunidad Europea desarrollan RESCUER (first RESponder-Centered support toolkit for operating in adverse and infrastrUcture-less EnviRonments) para crear nuevas tecnologías y avanzar en este campo, minimizando el impacto de la catástrofe y mejorando el trabajo multidisciplinar y la seguridad de PI y víctimas.

Objetivos

- Desarrollar y validar tecnologías en catástrofes
- Desarrollar y validar herramientas para mejorar la protección
- Aumentar las capacidades de los PI

Diseño: pilares

Sensaciones aumentadas

Autoposicionamiento

Comunicaciones

Soporte cognitiva

Emplazamiento

Country	Scenario	1st PILOT	2nd PILOT
GERMANY	Earthquake	November 2022	April 2024
FRANCE	Tunnel fire	October 2023	May 2024
SPAIN	Mountain rescue	January 2023	March 2024

Material y Métodos

- Agenda Europea H2020: 9 países y 20 socios

- Duración de 3 años, repartido en 10 paquetes de trabajo
- Tareas que una vez completadas se evalúan y se realizan los cambios pertinentes, validando la documentación.

Aplicabilidad

- Eficacia y seguridad de las intervenciones.
- Comunicaciones.
- Previsión de equipos necesarios.
- Rapidez de la gestión.
- Coordinación entre agencias.
- Mejorar el trabajo y contribuir a un rescate más rápido y eficaz de las víctimas.

Aspectos Ético-Legales

- PI que son monitorizados a través de valores fisiológicos y subjetivos, manteniéndose el anonimato de los mismos, previa firma de consentimiento informado donde se explica el proyecto, cómo se van a usar los datos obtenidos y que pueden terminar su participación en el mismo en cualquier momento.

Muchas gracias

@h2020_rescuer

@rescuer_project_eu

@h2020_rescuer

@H2020Rescuer

@h2020_rescuer

<https://rescuerproject.eu/>

User group: www.cmine.eu/topics/29899

101021836 — RESCUER — H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 / H2020-SU-SEC-2020
Project funded by: EUROPEAN COMMISSION - Research Executive Agency (REA)

